

Ferramenta da Terapia Sistêmica:

Terapia com Música

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Terapia com Música é uma ferramenta terapêutica da Terapia Sistêmica que se utiliza da expressão musical para explorar emoções, facilitar a comunicação e promover a expressão criativa no contexto familiar ou relacional.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia Sistêmica; Expressão Criativa.

Etimologia: O termo "terapia" provém do grego "therapeía", que significa "cuidado", "tratamento". "Música" tem origem no latim "musica", e por sua vez do grego "mousiké", relacionado às artes das

Enciclopédia da Conscienciologia
musas, as deusas inspiradoras da música, poesia e outras artes.

Neologia: Terapia com Música é um neologismo técnico da Terapia Sistêmica.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene da Terapia com Música é caracterizado pela convergência de pensamentos e emoções dos participantes, facilitando a integração e o processamento de experiências emocionais.

Fatologia: A Terapia com Música envolve a utilização de instrumentos musicais, canções e improvisação vocal para acessar e expressar emoções, promover a comunicação afetiva e facilitar a coesão e a integração do sistema familiar ou relacional. Durante as sessões terapêuticas, os participantes são encorajados a explorar livremente os sons e ritmos, compartilhar suas experiências emocionais por meio da música e criar narrativas sonoras que reflitam suas vivências individuais e coletivas. Essa abordagem permite o acesso a aspectos inconscientes da experiência emocional e proporciona uma plataforma segura para a expressão autêntica de sentimentos e pensamentos.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Terapia com Música pode ser percebida como uma forma de interação com energias sutis, promovendo a ressonância e o alinhamento entre os participantes do processo terapêutico.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Terapia com Música potencializa o sinergismo terapêutico quando combinada com outras abordagens da Terapia Sistêmica, como a terapia familiar, terapia de casal ou terapia individual, promovendo a integração de múltiplas dimensões da experiência humana.

Principiologia: A prática da Terapia com Música está fundamentada nos princípios da expressão criativa, da ressonância emocional e da comunicação não verbal, reconhecendo a música como uma linguagem universal capaz de transcender barreiras culturais e linguísticas.

Codigologia: A utilização da Terapia com Música está em consonância com o código de ética profissional dos terapeutas, que preconiza o respeito à autonomia e à dignidade dos participantes, bem como a promoção do bem-estar e da saúde emocional.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Tecnologia: A Terapia com Música pode se beneficiar de recursos tecnológicos, como instrumentos musicais digitais e softwares de composição, que ampliam as possibilidades de expressão e criação sonora durante as sessões terapêuticas.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Sistêmico; pacientes ou membros do sistema familiar interessados na exploração emocional por meio da música.

Masculinologia: O terapeuta facilitador; o paciente engajado na expressão musical de suas emoções e vivências.

Femininologia: A terapeuta acolhedora; a paciente receptiva à exploração emocional e criativa por meio da música.

Hominologia: O Homo sapiens terapeuta sistêmico; o Homo sapiens expressivo e sensível à linguagem musical como forma de terapia e autoconhecimento.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Terapia com Música é exemplificada quando uma família em terapia utiliza

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
instrumentos musicais e canções para expressar e compartilhar suas emoções, promovendo a coesão e a integração afetiva do sistema familiar.

Culturologia: A Cultura da Terapia com Música valoriza a diversidade musical e reconhece o potencial terapêutico da expressão musical como uma forma de arte e comunicação humana.

VI. Acabativa

A Terapia com Música representa uma abordagem inovadora e eficaz no contexto da Terapia Sistêmica, proporcionando aos participantes uma experiência terapêutica enriquecedora e transformadora por meio da expressão musical. Ao integrar emoção, criatividade e comunicação não verbal, essa ferramenta terapêutica amplia as possibilidades de exploração emocional e promove o crescimento pessoal e relacional dos envolvidos no processo terapêutico.